

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

**Propuesta de formulación del Objetivo
General y Líneas Estratégicas**

Diciembre 2006

Propuesta de formulación del Objetivo General y las Líneas Estratégicas

Mayo 2006

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN PUCHADES;
Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nogués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4.
2. MESA 1. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO.....	6.
2.1 Objetivos y composición de la Mesa.....	6.
2.2 Propuesta de Objetivo general.....	6.
2.3 Propuesta de Líneas estratégicas.....	7.
3. MESA 2. TURISMO, OCIO Y CULTURA.....	8.
3.1 Objetivos y composición de la Mesa.....	8.
3.2 Propuesta de Objetivo general.....	8.
3.3 Propuesta de Líneas estratégicas.....	9.
4. MESA 3. CIUDAD, POBLACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.....	10.
4.1 Objetivos y composición de la Mesa.....	10.
4.2 Propuesta de Objetivo general.....	10.
4.3 Propuesta de Líneas estratégicas.....	11.
5. MESA 4. MARKETING ACTIVO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD.....	12.
5.1 Objetivos y composición de la Mesa.....	12.
5.2 Propuesta de Objetivo general.....	12.
5.3 Propuesta de Líneas estratégicas.....	12.
6. SÍNTESIS. PROPUESTA DE FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PETER'2011.....	14.
6.1 Propuesta de Objetivo general.....	14.
6.2 Propuesta de Líneas estratégicas.....	15.

1. INTRODUCCIÓN

El documento sintetiza los Objetivos generales y Líneas estratégicas propuestos por las diferentes Mesas y submesas de participación del PETER'2011. Por lo tanto, las conclusiones que se presentan deben servir para proponer el objetivo general y las líneas estratégicas que deberán consensuar los agentes e instituciones implicados en el proceso de planificación. A partir de las líneas se avanzará en el desarrollo de los objetivos estratégicos y acciones y medidas.

Llegados a este punto conviene recordar, aunque sea de manera breve, algunos de los principios metodológicos que rigen todo el proceso de formulación del PETER'2011, recurriendo para ello a los diferentes documentos suministrados a las Mesas del Plan, en especial a la Guía para la elaboración del Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel.

Definición de PETER'2011

"Proceso de reflexión que, implicando a todos los agentes sociales, políticos y económicos de Teruel, tanto públicos como privados, servirá como herramienta para definir las medidas y acciones operativas más adecuadas para alcanzar el futuro modelo de ciudad deseado por los turolenses".

Guía para la elaboración del Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel (p.2)

Las Mesas sectoriales

Las cuatro Mesas que componen el PETER'2011 deben considerarse como el eje central del todo el proceso de planificación, canalizadoras de un porcentaje muy importante de la participación ciudadana en el desarrollo del Plan, mediante la formulación del Objetivo general (central), las Líneas estratégicas, los Objetivos de línea y las Acciones y Medidas concretas que han de darle contenido.

La fase de formulación del Plan

En sentido estricto, y al margen de las diferentes fases previas que ha sido necesario acometer para el inicio del Plan, el PETER'2011 comienza en el momento en el que se define su objetivo general.

"Es en este punto cuando comienzan a tomarse decisiones trascendentales tanto para el futuro del Plan como para el propio desarrollo de Teruel".

Guía para la elaboración del Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel (p.45)

Conscientes de lo anterior, la metodología utilizada para definir las diferentes fases de formulación del Plan es la propia de la planificación en cascada, definida como:

"Un encadenamiento jerárquico de distintos objetivos [...] que van, desde los de carácter más general y que aportan las grandes directrices, hasta los de orden inferior, aquellos que concretan con precisión acciones y medidas de carácter sectorial".

Guía para la elaboración del Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel (p.45)

Tal y como queda reflejado en el cuadro que sigue, el proceso es continuo y de doble dirección, por lo que en cualquier momento pueden ser revisados o incluso reformulados tanto el Objetivo central como las Líneas estratégicas o las Acciones y medidas previamente marcadas.

Objetivo general

Es el punto de partida de todo proceso de planificación, pudiéndose definir como:

"Un gran objetivo de carácter genérico y por lo tanto globalizador. Debe formularse como un enunciado en el que se incluyan todos aquellos aspectos determinantes del modelo de ciudad que se desea para el futuro".

Metodología para la formulación del plan (p.2)

Así, el Objetivo General deberá entenderse como la descripción de los términos que definen la ciudad que se desea para el futuro inmediato, aquel marcado por el horizonte temporal del Plan, en este caso el 2011.

Líneas estratégicas.

Con la formulación de las Líneas estratégicas se señalan qué direcciones tomar para la consecución del anterior Objetivo central.

"Cada una de estas líneas deberán canalizarse hacia cuatro objetivos: aprovechar las oportunidades existentes, minimizar las amenazas externas, mantener las fortalezas, mejorar aquellos puntos débiles".

Metodología para la formulación del plan (p.2)

2. MESA 1. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

2.1 Objetivos y composición de la Mesa

Su objetivo pasa por hacer una reflexión sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sistema turolense en un contexto de mundialización de los flujos económicos, sociales y culturales. Este ejercicio permite identificar el lugar que ocupa la ciudad de Teruel dentro del sistema nacional y cuáles son los condicionantes y potencialidades del tejido empresarial existente.

La Mesa "Actividad económica y empleo" incluye a empresarios, representantes de organizaciones sindicales y empresariales, y ciudadanos a título personal.

2.2 Propuesta de Objetivo general

El siguiente objetivo general es el resultado de la reflexión conjunta de los dos grupos de trabajo que componen la Mesa 1.

Teruel ciudad sostenible, que incrementa su rango de población, mejora su capacidad de atracción y génesis de actividad económica desde parámetros de calidad, atendiendo a la formación de ámbitos de identidad y garantizando la adecuada dotación de servicios y equipamientos para sus ciudadanos

En su conjunto, el objetivo propuesto es de carácter genérico y globalizador del modelo de ciudad deseado para el futuro, prestando, como resulta evidente, especial atención a las cuestiones estrechamente relacionadas con la temática concreta de la Mesa.

... Teruel ciudad sostenible. Tal y como veremos a lo largo del análisis de los diferentes objetivos propuestos, la cuestión de la sostenibilidad constituye un elemento recurrente que ha aparecido en todas las Mesas de trabajo. Esta sostenibilidad debe considerarse en todas sus dimensiones, resultando una demanda de la ciudadanía en términos sociales, económicos y, por supuesto, ambientales.

...que incrementa su rango de población. En términos de aumento del dinamismo económico de la ciudad, el tema del crecimiento de su tamaño demográfico constituye un aspecto fundamental para hacerlo realidad, de ahí su inclusión en el objetivo general, como una de las cuestiones esenciales a abordar por el Plan.

... [que] mejora su capacidad de atracción y génesis de actividad económica desde parámetros de calidad. Al igual que ocurre con el concepto de sostenibilidad, la cuestión de la calidad, por otra parte conceptos ambos estrechamente vinculados, supone una nueva constante en el proceso de formulación del Plan, adquiriendo el rango de concepto clave. Para los integrantes de la Mesa 1, el fomento de la calidad ha de ser la principal herramienta con la que conseguir tanto el aumento de la inversión exógena (capacidad de atracción) como al fomento de la inversión endógena (génesis de actividad). Así, esta interpretación del concepto de calidad ha de entenderse en términos de "calidad total", estando presente en todas las dimensiones de la ciudad, ya sean sociales, económicas o de cualquier otro orden.

... **formación de ámbitos de identidad.** Los participantes en la Mesa reclaman la necesidad de que el objetivo general incluya una referencia explícita al hecho de que el desarrollo de la ciudad debe fundamentarse en valores propios, sirviendo éstos también como carta de presentación en el exterior.

... **garantizando la adecuada dotación de equipamientos y servicios para sus ciudadanos.** La búsqueda de la sostenibilidad como objetivo rector del Plan, y la calidad total, como herramienta de dinamismo económico, precisan de una adecuada disponibilidad de equipamientos y servicios, más aún cuando el aumento de la población es un escenario deseable para el un futuro inmediato de la ciudad.

2.3 Propuesta de Líneas estratégicas

Para el desarrollo del objetivo expuesto, los participantes han trazado tres posibles líneas estratégicas: ciudad para emprender, ciudad para vivir y ciudad para la cultura y el ocio.

... **ciudad para emprender.** Se trata de la línea más estrechamente relacionada con la temática sectorial de la Mesa y deberá incluir objetivos de línea y acciones concretas encaminadas al fomento del dinamismo económico de la ciudad y sus barrios. La creación de PYMES y Micropymes, el desarrollo de un tejido económico fundamentado en los recursos endógenos, el fomento de proyectos con un alto contenido en I+D+i, la adecuación de las infraestructuras y los servicios a las nuevas necesidades de las empresas y el aprovechamiento de las oportunidades nacidas en torno a las nuevas tecnologías, son algunas de las cuestiones a tratar en esta línea estratégica.

... **ciudad para vivir.** Esta línea pretende englobar todo lo relacionado con la población y los servicios necesarios para su bienestar, además de lo referido a la ciudad y su habitabilidad, como la vivienda o los equipamientos.

... **ciudad para la cultura y el ocio.** Los recursos culturales y patrimoniales de Teruel son considerados como uno de sus principales valores a promocionar, tanto en lo social como en lo económico, constituyendo una alternativa de desarrollo de la ciudad. Así, la línea deberá canalizar acciones y medidas que consigan poner en valor nuestro patrimonio histórico-cultural, la gastronomía, el patrimonio natural, etc., todo ello estrechamente relacionado con la actividad turística como principal medio para su puesta en valor.

3. MESA 2. TURISMO, OCIO Y CULTURA

3.1 Objetivos y composición de la Mesa

Dado que el turismo, el ocio y la cultura actúan cada vez más como factores dinamizadores en lo social y en lo económico, los objetivos de la Mesa pasan por identificar los recursos, disponibles y potenciales, con los que cuenta la ciudad, así como debatir y consensuar la forma más eficiente y sostenible de valorizar dichos recursos.

La Mesa está compuesta, en un alto porcentaje, por representantes de asociaciones, tanto de carácter cultural como empresarial, así como por ciudadanos a título individual.

3.2 Propuesta de Objetivo general

El resultado de las diferentes reuniones de la Mesa 2 ha dado como resultado el siguiente objetivo general:

Teruel apuesta por un modelo de ciudad diferente, dinámico y sostenible en todos los ámbitos de la vida humana, un referente cultural y turístico gracias a su excepcional patrimonio y a la calidad de sus servicios, ofreciendo la oportunidad de vivir en un lugar que enamore.

... modelo de ciudad diferente. Para sus participantes, Teruel se enfrenta a una dualidad estrechamente relacionada con su pequeño tamaño, que es tanto causa como consecuencia de sus principales valores (tranquilidad, accesibilidad, seguridad, etc.), pero también de sus más destacada carencias (falta de servicios, de dinamismo económico, inmovilismo, etc.) Para los integrantes de esta Mesa, el modelo de ciudad propuesto para el horizonte temporal del Plan debe de ser propio y diferenciado de otras experiencias en esta materia, contando con capacidad suficiente para englobar toda la singularidad que define y caracteriza a esta ciudad.

... dinámico y sostenible en todos los ámbitos de la vida humana. Un hipotético crecimiento desordenado de la ciudad, ya sea mediante la implementación de políticas desarrollistas o, simplemente, por un proceso natural de crecimiento, amenaza los actuales valores de la ciudad, de ahí la necesidad de incluir en el objetivo central del Plan una referencia concreta al deseo de que Teruel sea una ciudad lo suficientemente dinámica como para mejorar las condiciones de vida de su población, pero, a la vez, sostenible en lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental (en todos los ámbitos de la vida humana).

... referente cultural y turístico gracias a su excepcional patrimonio y a la calidad de sus servicios. Es en este punto donde se incluye una mención explícita a gran parte de la temática sectorial de la Mesa. Para sus miembros, la singularidad patrimonial de Teruel constituye un valor suficiente para que gran parte de la estrategia de desarrollo de la ciudad

se apoye en estos recursos, incluyendo el matiz de que puede llegar a ser referente, incluso, para otras ciudades.

... **ofreciendo la oportunidad de vivir en un lugar que enamore.** El objetivo concluye con una afirmación en términos de oportunidad, tanto para los actuales habitantes de la ciudad como para nuevos pobladores.

3.3 Propuesta de Líneas estratégicas

Según la Mesa 2, las líneas estratégicas con que alcanzar el objetivo planteado son tres: ciudad de innovación económica, ciudad cultural y ciudad para vivir.

... **ciudad de innovación económica.** El objeto de la línea es aportar acciones y medidas capaces de fomentar la innovación económica en la ciudad, considerando los miembros de la Mesa que la sostenibilidad, tanto de la actividad económica como del propio modelo de ciudad, pasa en gran parte por la cultura de la innovación.

... **ciudad cultural.** La Mesa destaca la necesidad de hacer de Teruel un centro cultural y de ocio de primer orden, con capacidad para mejorar la calidad de vida de la población actual y para ejercer de revulsivo económico hacia el futuro. Nuevamente, la innovación en la oferta cultural debe ser el principio rector de esta línea, desarrollando acciones y medidas capaces de ofertar productos culturales alternativos a los habituales; innovando pero, a la vez, fundamentando la oferta en nuestros recursos y valores más tradicionales (mudéjar, Amantes, modernismo, etc.)

... **ciudad para vivir.** Los contenidos de esta línea son los mismos que los descritos para la línea estratégica de la Mesa 1, con la que comparte título: población, servicios y equipamientos, accesibilidad urbana, vivienda, etc.

4. MESA 3. CIUDAD, POBLACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

4.1 Objetivos y composición de la Mesa

El objetivo de la Mesa es sentar las bases del modelo de ciudad deseado por los turolenses, partiendo de la premisa de que una ciudad es un ente vivo en el que deben conjugarse de forma armónica múltiples funciones, necesidades y colectivos. Por lo tanto, la Mesa se ocupa de analizar el conjunto de procesos que en ella confluyen y la estructuran, prestando especial atención a los factores que, a juicio de los turolenses, generan "calidad de vida" y definen nuestro tejido y convivencia social.

La composición de la Mesa debe ser definida en términos de diversidad, incluyendo desde un buen número de representantes de diferentes colectivos sociales de la ciudad hasta agentes económicos.

4.2 Propuesta de Objetivo general

El objetivo general de la Mesa 3 difiere en su formulación de los anteriormente descritos, girando sobre un único concepto genérico, el de la excelencia.

Teruel ciudad excelente en todas sus dimensiones. Referente de calidad para otras ciudades, reconocida como tal en el contexto europeo y que implica activamente a sus ciudadanos en este proceso de consecución de la calidad total.

... ciudad excelente. Para los ciudadanos participantes en esta Mesa, la excelencia debe considerarse como el concepto clave de cara a la definición del objetivo central del Plan, haciendo que este principio rector impregne todas sus dimensiones, desde la económica, hasta la social y cultural, pasando por la ambiental. La calidad de vida, la sostenibilidad, la innovación, el dinamismo, etc., conceptos aparecidos en anteriores objetivos generales, quedan, a juicio de los participantes, englobados en el término "excelencia".

... referente para otras ciudades y reconocida en Europa. El hecho de que el modelo de ciudad propuesto para Teruel llegue a constituirse en referente para otras ciudades implica necesariamente que contenga un alto componente de singularidad que, por lo tanto, enlaza en gran parte con lo expuesto en el objetivo propuesto por la Mesa 2. (modelo de ciudad diferente). Ese objetivo de hacer del modelo propuesto un referente a nivel nacional requiere, necesariamente, que sea conocido y reconocido a nivel europeo, imbricándose en las diferentes estrategias territoriales y regionales propuestas por la Unión Europea.

... que implica a sus ciudadanos. La participación activa de la población en este objetivo de hacer de Teruel una ciudad ejemplo de excelencia constituye la principal de las necesidades, pero también el principal de los retos a lograr. Los participantes en la Mesa destacan la necesidad de contar con el concurso de todos, tanto para el fomento de aquellas iniciativas que nos acerquen al objetivo de calidad total, como para corregir las actitudes que nos alejan de él.

4.3 Propuesta de Líneas estratégicas

La consecución del objetivo expuesto pasa por el desarrollo de cuatro líneas estratégicas, todas ellas guiadas, como no podría ser de otra manera, por el principio de la excelencia.

... **ciudad de excelencia económica.** Bajo el concepto de excelencia económica, la línea engloba todo lo relacionado con el fomento del dinamismo económico, la diversificación del tejido productivo, el fomento de la inversión y de la cultura emprendedora, etc. Todo ello, por supuesto, bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.

... **ciudad de excelencia social.** El papel de la ciudadanía y de "lo social" en la consecución de un modelo de ciudad excelente se traduce en la necesidad de que todos los colectivos que la componen sean partícipes del proyecto común, lo que si no ocurre se ha de propiciar. La línea ha de incluir todos aquellos objetivos destinados a que esta implicación se produzca, fomentando nuevos espacios de conciliación ciudadana, en los que el bienestar de todos sea el objetivo principal a alcanzar, e impulsando nuevos escenarios de convivencia y desarrollo de las relaciones interpersonales.

... **ciudad excelente para vivir.** Los objetivos a desarrollar en esta línea son idénticos a los aportados por las Mesa 1 y 2: población, servicios y equipamientos, accesibilidad urbana, vivienda, etc.

... **ciudad que promociona su modelo.** Los contenidos de esta línea deberán incluir todas aquellas acciones y medidas concretas necesarias para hacer que el modelo de ciudad se conocido y reconocido tanto en nuestra propia ciudad como fuera de ella.

5. MESA 4. MARKETING ACTIVO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

5.1 Objetivos y composición de la Mesa

A menudo, la imagen de las ciudades es resultado de una estrategia de marketing. El diseño de una marca de ciudad es una herramienta básica para la difusión de sus potencialidades entre actuales y futuros residentes, inversores y visitantes. El objetivo de la Mesa es crear un espacio para el diálogo, de manera que los ciudadanos se conviertan en los creadores de esas herramientas de promoción, capaces de otorgar un sentido estratégico a la imagen que de sí misma quiera proyectar la ciudad de Teruel.

Tal y como ocurre en otras Mesas de participación del PETER'2011, la de Marketing debe considerarse diversa en su composición, incluyendo tanto a ciudadanos como a diferentes representantes de la esfera pública y privada de la ciudad.

5.2 Propuesta de Objetivo general

El objetivo formulado por la Mesa 4 se define en términos muy similares a los anteriormente descritos.

Teruel, ciudad que fomenta su desarrollo endógeno gracias a los servicios y la industria, adaptando la oferta formativa a las necesidades de este desarrollo. Que potencia los valores de ciudad amable y familiar. Todo ello sobre la base de sus riquezas patrimoniales.

... fomento del desarrollo endógeno gracias a los servicios y la industria. Para los miembros de la Mesa, el desarrollo endógeno fundamentado en los servicios y la industria constituye el escenario económico de futuro más deseable.

... adaptación de la oferta formativa. Tal y como ha quedado reflejado en la elaboración de herramientas de análisis territorial tales como el DAFO, la ciudadanía percibe cierta inadecuación entre la oferta formativa presente en la ciudad y las necesidades reales de nuestra estructura económica.

... valores de ciudad amable y familiar. Para la Mesa, la potenciación de los valores de esta ciudad ligados a su pequeño tamaño (tranquilidad, seguridad, accesibilidad, etc.) constituye uno de los aspectos fundamentales a preservar y potenciar de cara al futuro.

... riqueza patrimonial. Como ha ocurrido en la formulación del resto de objetivos propuestos por las Mesas, la riqueza patrimonial de la ciudad se considera un aspecto fundamental sobre el que apoyar gran parte del desarrollo social y económico de Teruel.

5.3 Propuesta de Líneas estratégicas

Para alcanzar el objetivo propuesto, la Mesa 4 propone el desarrollo de tres líneas estratégicas.

... **ciudad amable para todos**. La idea propuesta por la Mesa es hacer de Teruel una ciudad habitable donde las necesidades de todos los colectivos se encuentren satisfechos. La línea promueve el desarrollo de acciones y medidas tendentes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incluyendo temas tales como la accesibilidad, la vivienda, la integración de colectivos desfavorecidos, etc.

... **ciudad de servicios**. El objetivo de la línea incluye el desarrollo de acciones encaminadas al aumento de la dotación de servicios presentes en la ciudad y, a la vez, a la mejorar en la calidad de los mismos. Para los integrantes de esta Mesa, una buena prestación de servicios, tanto cuantitativa como cualitativamente, constituye uno de los ejes sobre los que fundamentar el desarrollo del Plan.

... **ciudad para los sentidos**. La riqueza cultural, patrimonial y gastronómica de la ciudad es el fundamento de esta línea estratégica, siendo conscientes los participantes de que el gusto creciente por todos estos valores conforma una oportunidad de desarrollo para la ciudad.

6. SÍNTESIS. PROPUESTA DE FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PETER'2011

Según lo expuesto en las cuatro Mesas que componen el PETER'2011, la propuesta del equipo redactor que sintetiza los diferentes objetivos centrales y líneas estratégicas del Plan es la siguiente.

6.1 Propuesta de Objetivo general

De forma consciente se ha buscado la formulación de un objetivo genérico y globalizador que integre todas las visiones, demandas y sensibilidades reflejadas en las diferentes Mesas. El objetivo que proponemos evita referencias concretas de carácter sectorial, dejando estas cuestiones para el desarrollo de cada una de las líneas estratégicas y sus respectivos objetivos. Por lo tanto, el objetivo define el “que”, el modelo de ciudad deseado para el futuro, dejando el “como” para fases de formulación posteriores.

La redacción del objetivo central propuesto refleja que la excelencia, en cuanto que sinónimo de calidad, es el concepto clave para determinar el modelo de ciudad deseado por los ciudadanos, quedando configurado como un eje transversal incluido en todas las líneas estratégicas.

Esa búsqueda de la excelencia se concreta en la necesidad de que los propios ciudadanos compartan e impulsen ese principio rector. Esto es fundamental, ya que no debemos olvidar que los habitantes no sólo son los beneficiarios últimos del proceso de planificación, sino también los encargados de poner en marcha, o impulsar, gran parte de las acciones y medidas propuestas.

El reconocimiento fuera de nuestro ámbito local del modelo de ciudad que Teruel impulsa, constituye también un aspecto muy a destacar del objetivo central presentado. La propuesta pasa porque Teruel sea referente tanto para otras ciudades y porque instituciones tales como la Unión Europea reconozcan y apoyen este modelo: las ciudades como Teruel no son ningún problema, antes bien, son “la solución” para muchos de los problemas del sistema territorial europeo.

Por último, el objetivo central concluye con una referencia explícita a la cuestión demográfica, destacando la necesidad de que la ciudad aumente su rango de población y haciéndose eco de multitud de consideraciones que en este sentido han surgido tanto en el desarrollo de las Mesas, como en otras herramientas de análisis territorial (sondeo de opinión o análisis DAFO).

6.2 Propuesta de líneas estratégicas

A la hora de formular las líneas de un plan estratégico existe la necesidad de combinar en su justa medida aquellos aspectos que pueden considerarse como más tradicionales en planificación (actividad económica, sostenibilidad, innovación) y que tienden a parecer de manera recurrente, con aquellos otros que dan singularidad al plan y que introducen matices complementarios, enriquecedores y de identidad. La propuesta de líneas estratégicas responde a esta dualidad.

... **Teruel ciudad que emprende.** Es una de las líneas estratégicas clásicas de todo plan. Incluye lo relacionado con la actividad económica en todas sus dimensiones sectoriales: el empleo, el fomento de la inversión privada, etc., destacando, en primer lugar, los objetivos que pueden contribuir a llegar al modelo de ciudad que deseamos para el futuro (objetivos de línea) y, en segundo lugar, las acciones y medidas concretas que hacen posible la consecución de esos objetivos. Quizás el matiz más diferenciador de la línea provenga de su propio título, “Ciudad que emprende”, reflejando una necesidad muy concreta de nuestra actual estructura económica, y que está presente de manera constante en el desarrollo de las Mesas.

... **Teruel ciudad cultural.** Para las diferentes Mesas, la riqueza cultural y patrimonial de la ciudad y sus barrios ha sido considerada como uno de los principales valores del territorio, tanto en términos sociales como económicos. La línea pretende aprovechar estas potencialidades, impulsando acciones y medidas que hagan posible conciliar los objetivos de conservar y poner en valor esta riqueza.

... **Teruel ciudad para vivir.** En cierto modo puede considerarse como una línea novedosa, que pretende, además de impulsar aquellas condiciones que hacen que sea posible definir la ciudad de Teruel en términos de calidad de vida (accesibilidad, tranquilidad, dotación de servicios, seguridad, etc.), y que, por otra parte están presentes en la mayoría de las ciudades de nuestro entorno, alcanzar un modelo de crecimiento que puede definirse como “amable” y fundamentado en la sostenibilidad, y en el que la ciudadanía y los diferentes colectivos que la componen se consideren el centro del proceso.

... **Teruel ciudad que promueve su modelo.** Aporta el planteamiento más novedoso. El objetivo de la línea es promocionar el modelo de ciudad en el exterior y, con ello, difundir la ciudad y sus valores como elementos que deberán proporcionarle competitividad. Incluye el interés por impulsar, y no sólo difundir, este modelo, tanto entre los propios habitantes de la ciudad, actores principales, como en otros ámbitos y territorios.

La Mesa 4 deberá tener en cuenta el contenido de esta línea, recogiendo las conclusiones que elaboren las otras tres Mesas, y trabajando en el diseño de un plan de marketing con el que afrontar el reto de la promoción del modelo de ciudad. Por lo tanto, la Mesa debe matizar su título, pasando a denominarse “Marketing activo para la promoción del modelo de ciudad”.